

Le reporting RSE : Quelles tendances de la recherche scientifique au Maroc ?

CSR reporting: What trends in scientific research in Morocco?

Lalla Hind LAGDIM SOUSSI

Enseignante chercheure

Ecole nationale de commerce et de gestion Agadir

Université IBN ZOHR

Laboratoire de Recherche en Entrepreneuriat, Audit et Finance (LAREFA)

Maroc

lallahind@gmail.com

Khadija OUTANNA

Doctorante

Ecole nationale de commerce et de gestion Agadir

Université IBN ZOHR

Laboratoire de Recherche en Entrepreneuriat, Audit et Finance (LAREFA)

Maroc

khadija.outanna@edu.uiz.ac.ma

Date de soumission : 15/07/2023

Date d'acceptation : 29/09/2023

Pour citer cet article :

LAGDIM SOUSSI L. H. & OUTANNA K (2023) «Le reporting RSE : Quelles tendances de la recherche scientifique au Maroc ?», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 193 - 213

Résumé

Au cours des dernières décennies, le reporting RSE a fait l'objet d'une attention particulière en raison des défis sociétaux et environnementaux complexes laissant les entreprises dans l'obligation de communiquer leurs pratiques RSE. Alors que la recherche sur le reporting RSE a prospéré à l'échelle mondiale, les tendances de recherche scientifique sur ce sujet dans le contexte marocain demeurent méconnues.

Nous avons procédé à une revue de littérature de 16 articles publiés entre 2015 et juillet 2023 sur le thème du reporting RSE au Maroc. L'objectif est de présenter dans un premier temps un aperçu de l'état actuel de la recherche scientifique sur le reporting RSE au Maroc, des méthodologies de recherche généralement adoptées, des secteurs d'activité investigués, puis de présenter une analyse thématique des articles étudiés, pour ainsi mettre en évidence les lacunes de la recherche scientifique sur le reporting RSE et les perspectives futures de recherche dans le contexte marocain.

Les résultats montrent que la recherche sur le reporting RSE au Maroc a été principalement empirique dans la majorité des articles. L'analyse du contenu des rapports d'activités, des rapports RSE et des sites web institutionnels est la méthodologie de recherche la plus adoptée par les chercheurs. Les banques, les sociétés cotées en bourse ou encore les entreprises labellisées RSE par la CGEM ont constitué la population de la plupart des études empiriques, avec une absence notable d'études approfondies en lien avec les PME.

Mots clés : RSE ; Reporting RSE ; Communication RSE ; Revue de littérature ; Maroc.

Abstract

In recent decades, CSR reporting has received particular attention due to complex societal and environmental challenges leaving companies with an obligation to communicate their CSR practices. While research on CSR reporting has flourished globally, scientific research trends on this subject in the Moroccan context remain unknown.

We carried out a literature review of 16 articles published between 2015 and July 2023 on the theme of CSR reporting in Morocco. The objective is to first present an overview of the current state of scientific research on CSR reporting in Morocco, the research methodologies generally adopted, the sectors of activity investigated, then to present a thematic analysis of the articles studied to highlight the gaps in scientific research on CSR reporting and future research perspectives.

The results show that research on CSR reporting in Morocco has been mainly empirical in the majority of articles. The content analysis of activity reports, CSR reports and institutional websites is the most adopted research methodology by researchers.

Banks, companies listed on the stock exchange or even companies labeled CSR by the CGEM constituted the population of most empirical studies, with a notable absence of in-depth studies related to SMEs.

Keywords: CSR; CSR reporting; CSR communication; Literature review; Morocco.

Introduction

La notion RSE a connu une évolution marquante depuis son apparition dans les travaux de Carroll en 1991. Ceci est dû à l'importance acquise aux questions sociales et environnementales, et aux pressions appliquées aux entreprises pour communiquer les informations extra-financières et répondre aux attentes des parties prenantes, à savoir les investisseurs, les fournisseurs, les clients, le personnel, la société, le gouvernement, les organismes internationaux. Les entreprises ont de ce fait pris conscience de l'importance de la RSE dans la mesure où elles se retrouvent dans l'obligation de gérer leurs répercussions sociétales et environnementales au moyen d'un processus fondé sur l'adoption de pratiques socialement responsables afin d'assurer leur survie.

À cet égard, Jamali et Neville (2011) énoncent que la RSE doit englober l'ensemble des activités que les entreprises identifient comme une responsabilité envers l'amélioration de l'état social et du bien-être de leurs parties prenantes, y compris l'environnement, ainsi que le maintien des relations avec ses parties prenantes. L'idée de base de la RSE réside donc dans l'engagement des entreprises à répondre non seulement aux objectifs économiques, mais aussi à prendre en compte l'aspect social et environnemental dans leurs activités.

C'est ainsi que de plus en plus d'entreprises publient aujourd'hui des rapports RSE présentant des données sur les aspects environnementaux et sociaux.

Au Maroc, comme tout autre pays en voie de développement, il est nécessaire de promouvoir une meilleure insertion et compréhension de la RSE, de ses enjeux et de ses résultats, tant au sein de l'entreprise qu'au sein de la société, et à inciter les entreprises à adopter et à communiquer des pratiques plus responsables.

L'objet de cet article est d'examiner les travaux de recherche publiés sur la période 2015- 2023 dans des revues scientifiques nationales et internationales, et qui portent sur le reporting RSE dans le contexte marocain, Il vise principalement à répondre à la problématique suivante : Quelles sont les principales tendances de la recherche scientifique au Maroc en matière de reporting RSE ?

Notre papier est structuré comme suit : une première partie est vouée à la définition des concepts, suivie par une présentation de l'évolution de la RSE au Maroc. Ensuite, nous présenterons la méthodologie de recherche adoptée afin de répondre à notre questionnement. Enfin, la dernière partie est dédiée à la présentation et à la discussion des résultats obtenus.

1- Cadre conceptuel

Depuis les années soixante, la définition du concept RSE a fait réagir plusieurs chercheurs, chose qui explique la complexité de trouver une définition universelle. La norme ISO 26000 définit la RSE en tant qu'engagement de l'organisation vis-à-vis de ses décisions et de ses activités sur la société et l'environnement, qui se concrétise par un comportement transparent et éthique.

Cette implication auprès des parties prenantes constitue un élément à part entière dans la stratégie de l'entreprise, ne se limitant plus à une instauration de la RSE, mais également à la communication et la divulgation des informations sociales et environnementales.

En effet, au cours de dernières années, le reporting RSE, également appelé reporting ESG (environnement, social et gouvernance) ou reporting extra-financier est devenu un moyen pour les entreprises leur permettant de diffuser des informations sur les impacts environnementaux et sociaux de leurs activités et sur les actions déployées pour les prévenir.

Il consiste à décrire la stratégie RSE mise en œuvre par l'entreprise, les réalisations et les obstacles rencontrés, mais également, à définir les indicateurs mesurables, et les objectifs limités dans le temps aboutissant à des résultats concrets. Il vise à répondre aux attentes des parties prenantes en fournissant de l'information appropriée à ces derniers, afin de prendre des décisions éclairées (Koipijärvi & Kuvaja, 2020)

Le reporting RSE reste la première étape apparente de l'engagement d'une entreprise dans la responsabilité sociale des entreprises. Par conséquent, la production du reporting RSE garantit la crédibilité, améliore la réputation et l'image de marque, et procure une assurance aux parties prenantes quant aux démarches entretenues par l'entreprise et aux efforts fournis pour satisfaire leurs attentes.

Par ailleurs, force est de constater que les termes reporting RSE et communication RSE peuvent prêter à confusion. Selon Gray et al (1987), le reporting RSE est le processus de communication des impacts sociaux et environnementaux sur la société et les parties prenantes, entraîné par les activités économiques des entreprises.

Toutefois, si le reporting RSE prend la forme d'un rapport officiel et périodique élaboré par l'entreprise, la communication RSE comprend les différents canaux qu'une entreprise va mettre en place afin de toucher ses parties prenantes. Il peut s'agir entre autres du site web institutionnel, des réseaux sociaux, des relations de presse, des newsletters, des campagnes de communication, et notamment du reporting RSE.

Sur le plan théorique, plusieurs théories ont été utilisées par les chercheurs pour étudier le reporting RSE. Khan, M et al (2020), à travers une revue systématique de 221 articles sur le reporting RSE, constate que le reporting RSE est principalement analysé sur la base de la théorie de légitimité et de la théorie des parties prenantes (figure 1).

Source : Khan, et al., 2020

La théorie de la légitimité (Suchman, 1995) affirme que les entreprises sont tenues d'agir en conformité avec les attentes de la société dans laquelle elles opèrent. Elles cherchent donc à rendre visibles leurs actions sociétales auprès des parties prenantes et à légitimer leur rôle et leur position dans la société civile (Carroll (1991) et Igalens (2007)).

La théorie des parties prenantes (Freeman, 1984), quant à elle, fait valoir que les organisations qui gèrent efficacement leurs relations avec les parties prenantes durent plus longtemps et seront plus performantes, tandis que les autres non. Le cœur de cette théorie soutient que les entreprises ont une responsabilité sociale, ce qui signifie qu'elles sont obligées de prendre en compte les intérêts de l'ensemble des parties prenantes affectées par leurs actions et améliorer leurs relations avec ces derniers afin d'affirmer leur positionnement social. En conséquence, cette théorie montre que les entreprises qui produisent un reporting RSE peuvent créer de la bonne volonté avec leurs parties prenantes (Handelman & Arnold, 1999), et améliorer la

performance financière, d'où son importance en tant qu'outil utilisé dans la communication de l'entreprise avec les parties prenantes internes et externes (Pavlik & Bělčík, 2010).

2. Contexte de la recherche

En tant qu'acteur stratégique sur le marché mondial et en raison des exigences de la globalisation et de la nécessité de se différencier de ses concurrents, le Maroc a compris la nécessité d'intégrer l'approche RSE au sein des organisations, de toutes formes.

C'est ainsi que l'implantation de la RSE au Maroc a bénéficié d'un soutien de réforme institutionnelle et juridique, afin de répondre aux directives transmises par sa Majesté le Roi Mohamed 6 depuis 2005, visant à encourager le développement économique et social, et la préservation de l'environnement. Il s'agit bien de la réforme du cadre législatif, les campagnes de normalisation, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et les actions entreprises par la CGEM, telles que la création de labels RSE pour reconnaître et valoriser les entreprises qui adoptent des pratiques responsables. Selon Kaddour et al (2019), l'adoption d'une approche RSE par l'obtention du label CGEM¹ a eu un impact considérable, notamment en termes de performance économique, mais également au niveau sociétal.

En 2017, la Bourse de Casablanca et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), avec la contribution de la CGEM et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), ont adressé un guide visant à promouvoir la culture de la RSE au sein des sociétés faisant appel public à l'épargne, et à les préparer aux obligations du reporting ESG (environnemental, social et de gouvernance) en 2020, en recommandant l'adoption d'un cadre de reporting ESG reconnu, à l'instar des lignes directrices de la GRI (Global Reporting Initiative). Dans la même continuité, le Maroc participe également aux efforts internationaux pour préserver la planète, comme le témoigne l'organisation de la COP 22 à Marrakech en 2016, mais également via l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) 2030, prouvant ainsi l'engagement du pays à intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales dans ses politiques et ses actions.

L'ensemble de ces mesures reflètent la volonté des autorités marocaines pour promouvoir une culture de RSE et inciter les entreprises à améliorer leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance.

¹ Confédération générale des Entreprises du Maroc

3. Méthodologie de recherche

La revue de littérature permet de comprendre la portée et l'état actuel des connaissances sur un sujet spécifique. Son utilité réside dans le fait de synthétiser les connaissances sur un sujet donné, de dégager les lacunes au niveau de la recherche et de développer le corpus de connaissance existant.

C'est le but de cet article dont les objectifs sont de :

- Présenter un aperçu de l'état actuel de la recherche scientifique sur le reporting RSE au Maroc, des méthodologies de recherche généralement adoptées, des secteurs d'activité investigués,
- Présenter une analyse thématique des articles étudiés
- Identifier les lacunes dans la recherche sur le reporting RSE au Maroc,

Notre revue de littérature permet aux universitaires et aux praticiens de mieux comprendre les approches de recherche sur le reporting RSE dans le contexte marocain et guidera particulièrement les futurs chercheurs sur ce sujet. Elle a porté sur les articles de recherche collectés à partir de bases de données scientifiques reconnues pour leur ampleur, leur rigueur scientifique et leur fiabilité. Il s'agit de ResearchGate, Emerald Insight et Revues Scientifiques Marocaines- l'IMIST .

Les articles de recherche ont été sélectionnés en utilisant les mots-clés suivants, combinés par l'utilisation des opérateurs booléens :

- (Reporting RSE) OU (Communication de la RSE) ET (Maroc)
- (Reporting RSE) ET (Communication de la RSE) ET (Maroc)
- (CSR reporting) OR (CSR communication) AND (Morocco)
- (CSR reporting) AND (CSR communication) AND (Morocco)

Les articles inclus dans notre revue de littérature :

- Se focalisent sur le reporting RSE dans le contexte Marocain ;
- Sont uniquement en langue française et anglaise
- doivent avoir été publiés entre 2015 et juillet 2023 ;

En revanche, les articles ont été exclus :

- S'il s'agit de doublons ;
- S'ils ont été publiés en dehors de la durée fixée ;

- S'ils ne concernent pas le contexte marocain ;
- S'ils ne sont pas pertinents par rapport à notre thématique;
- S'ils portent uniquement sur la RSE ;

À l'issue de notre recherche dans les bases de données susmentionnées, 16 articles (annexe 1) ont été identifiés comme répondant aux critères d'inclusion et d'exclusion identifiés ci-haut (tableau N°1). Les logiciels Zotero et Microsoft Excel ont été utilisés pour nous assister dans toutes les étapes de la recherche et de l'analyse des données.

Tableau 1 : Répartition des articles par base de données scientifique

Base de données	Nombre d'article
ResearchGate	6
Emerald Insight	1
Revue Scientifiques Marocaines- l'IMIST	9

Source : Développé par les auteurs

4. Résultats et discussion

4.1- Analyse descriptive :

Les textes intégraux ont fait l'objet d'une lecture approfondie afin d'en extraire les informations pertinentes. La figure 2 montre l'évolution du nombre de publications sur la période 2015-2023. Il est important de noter que les articles publiés en relation avec le reporting RSE ont connu un pic en 2015, suivi par une évolution régulière dans le temps, exception faite pour la période 2018-2019 qui correspond à la période du COVID-19, où aucun article n'a été publié.

Source : Résultats traités

Selon la figure 3, la recherche sur le reporting RSE au Maroc a été principalement empirique dans la majorité des articles. Seulement trois articles portent entièrement sur la revue de littérature, particulièrement sur le reporting sociétal (Saoussany et Kidaye, 2013), sur la communication extra-financière (Kihel et al, 2021) ou sur la communication sociétale (Marchoud, 2015).

Source : Résultats traités

Dans les articles empiriques, les analyses de contenu des rapports RSE constituent la méthode de recherche la plus utilisée par les chercheurs (figure 4).

Au total, 62,5% des études ont appliqué une méthodologie d'analyse de contenu des rapports annuels des entreprises, des reporting RSE publiés par les entreprises étudiées ou encore des sites web desdites entreprises. Aussi, force est de constater que le secteur bancaire est le secteur d'activité le plus exploré dans la thématique du reporting RSE comme le montre le tableau 2. Les banques, les sociétés cotées en bourse ou encore les entreprises labellisées RSE par la CGEM ont constitué la population de la plupart des études (tableau 2). Par ailleurs, aucune étude n'a porté sur le reporting RSE à proprement dit dans la PME. La seule étude menée sur la PME est celle de Binkhour&Mesmoudi (2015) et qui a plutôt porté sur la communication RSE. Et bien que le reporting RSE puissent être un outil de communication RSE, les auteurs soulignent que les outils de communication les plus utilisés par les PME marocaines sont la publicité, les évènements, la déclaration volontaire, les rapports d'audit social et la labellisation sociale (Binkhour&Mesmoudi ,2015).

Source : Résultats traités

Tableau 2 : Analyse des méthodologies de recherche adoptées dans les articles empiriques examinés

Auteurs	Méthodologie adoptée	Echantillon	Secteur d'activité
Khelif et al (2015)	Analyse du contenu des rapports annuels couvrant la période 2004-2009.	- 14 sociétés cotées à la bourse de Casablanca - 14 sociétés cotées à la bourse de Johannesburg	- Mines, - Commerce de détail, - Industrie, - Construction et chimie
Binkkour & Messaoudi (2015)	Etude quantitative par l'administration d'un questionnaire	127 PME au Maroc	- Secteur agricole, - Services, - Bâtiments et travaux publics, - industrie
Bouchikhi, & Baddih (2016)	Analyse de contenu du Reporting RSE	7 principales banques opérant au Maroc	Secteur bancaire
Tahri & El Khamlichi (2017)	Analyse de contenu des rapports annuels sur la période 2007-2015	1 banque marocaine	Secteur bancaire
Menchi & Chemlal, (2017)	- Analyse de contenu des rapports d'activité, Reporting RSE et sites web - Analyse des états financiers sur la période 2013-2016	7 banques marocaines	Secteur bancaire

Tableau 2 : Analyse des méthodologies de recherche adoptées dans les articles empiriques examinés

Auteurs	Méthodologie adoptée	Echantillon	Secteur d'activité
Lakhssoumi (2020)	Analyse de contenu des rapports annuels pour l'exercice 2018	36 sociétés marocaines cotées à la Bourse de Casablanca	<ul style="list-style-type: none"> - Agroalimentaire/ Production, - Bâtiment et Matériaux de construction, - Chimie, - Distributeurs, - Équipements électroniques et électriques, - Industrie pharmaceutique, - Matériel/logiciels et services Informatiques - Télécommunications, Services aux collectivités, - Banques et institutions financières - Transport
Cherkaoui (2020)	Analyse de contenu des rapports RSE, rapports d'activités, rapports intégrés et sites web institutionnels	3 entreprises marocaines leader dans leur secteur d'activité	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie sucrière, - Exploitation minières et industrielle, - Fabrication ciments/matériaux et solutions de construction
Cherkaoui & Cherkaoui (2021)	- Analyse de contenu de rapports des entreprises et sites web institutionnels	16 entreprises cotées à la bourse de Casablanca	<ul style="list-style-type: none"> - Banques - Agroalimentaire - Matériels et services informatiques - Eau, électricité, assainissement, éclairage public - Mécanique industrielle - Chimie - Assurance - Industrie
	- Etude qualitative par des entretiens semi-directifs	7 entreprises (une personne interviewée par entreprise)	<ul style="list-style-type: none"> - Formation/conseil/coaching, - Extraction minière/ production d'engrais, - Missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil,
Tahri & Bezoui (2022)	Analyse du contenu des sites web sur la période septembre 2020-décembre 2020	57 entreprises marocaines labellisées RSE par la CGEM	<ul style="list-style-type: none"> - Construction - Banque, assurance et services financiers - Transport et logistique - Communication - Services - Agroalimentaire - Industrie - Automobile - Equipement - Sport
Farrat & Hajji (2022)	Analyse de contenu des sites web par l'utilisation de la grille Branco&Rodrigues (2006 et 2008)	15 entreprises marocaines	<ul style="list-style-type: none"> - Banques - Compagnies d'assurance - Société de finance

Tableau 2 : Analyse des méthodologies de recherche adoptées dans les articles empiriques examinés

Auteurs	Méthodologie adoptée	Echantillon	Secteur d'activité
Tchich (2023)	Analyse du contenu du Reporting RSE sur la période 2018-2019	5 banques marocaines	Secteur bancaire
Hind & Zaghli (2023)	Etude exploratoire par l'analyse des interfaces des banques (réseaux sociaux)		Secteur bancaire

Source : Développé par les auteurs

4.2- Analyse thématique et discussion

Pour une meilleure synthèse des 16 articles examinés, nous avons jugé utile de les regrouper en quatre thèmes comme le montre le tableau 3.

Tableau 3 : Analyse thématique des articles examinés

Thèmes	Nombres d'articles	Description
Reporting RSE	7	Décrire le contenu du Reporting RSE et déterminer les axes RSE communiqués par les entreprises marocaines
Communication de la RSE sur le site web.	3	Examiner la perception de la communication de la RSE auprès des entreprises marocaines et décrire son état et sa qualité sur les sites web.
Déterminants de la communication RSE	3	Déterminer les facteurs motivant les entreprises marocaines à recourir à la communication de la RSE
Communication RSE et performance de l'entreprise	3	Analyser l'impact de la communication de la RSE sur la performance des entreprises marocaines

Source : Développé par les auteurs

○ Thème 1 : Reporting RSE

L'analyse thématique montre que la majorité des articles examinés (7 articles) se concentrent sur l'évaluation du contenu du Reporting RSE, en tant qu'outil de communication utilisé dans les échanges de l'entreprise avec ses acteurs internes et externes (Pavlik & Belcik, 2010), et sur l'exploration de la stratégie RSE adoptée par l'entreprise marocaine via la description du contenu communiqué et l'identification des caractéristiques de discours, tout en mettant en lumière les domaines RSE les plus fréquemment abordés dans le reporting RSE.

Notre analyse d'articles montre que les banques marocaines dans leur reporting RSE ont tendance à mettre l'accent plus, sur les enjeux sociaux et sociétaux, sur les préoccupations des actionnaires et des employés, et moins sur les enjeux environnementaux (TCHICH 2023). À

cet effet, il existe une diversité marquée dans le choix de domaines RSE mis en avant par les entreprises marocaines dans leur reporting RSE. Cette variété découle en grande partie de la nature du secteur d'activité. Parmi les secteurs engagés dans cette démarche, on peut citer les banques, l'industrie lourde et le secteur des télécommunications, comme l'ont souligné Cherkaoui & Cherkaoui (2021).

Certaines entreprises accordent une attention particulière à la gestion des ressources humaines dont le bien être des employés, la formation, les avantages sociaux (Lakhsoumi (2020), Bouchikhi et al (2016) et Tahri & El khamlichi (2017)), tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur les initiatives qui renforcent l'image de marque (Hind&zaghli, 2023) et d'autres sur la production de richesses et de revenus, l'investissement social et la préservation de l'environnement (Cherkaoui,2020). Ces différences reflètent les priorités individuelles de chaque entreprise en matière de RSE sans oublier également l'impact des mécanismes de gouvernance sur l'élaboration et la communication du reporting RSE (Saoussany & kidaye, 2023).

○ **Thème 2 : Communication de la RSE sur sites web**

Les trois articles se focalisent principalement sur l'analyse de la communication RSE dans les sites internet, ils ont scruté la manière dont les entreprises marocaines perçoivent la communication de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans son ensemble, et son évolution ainsi que l'impact des différentes variables sur la qualité de la communication de la RSE sur le site web. Parmi ces variables, on note une influence positive de la taille et de la rentabilité des entreprises, une influence négative de l'endettement, tandis que la qualité de l'audit et l'âge de l'entreprise n'ont pas d'impact significatif sur cette communication (Farrat & Hajji 2022).

Les conclusions de notre synthèse révèlent une grande disparité dans la manière dont les entreprises marocaines perçoivent et pratiquent la communication de la RSE. Il est intéressant de noter que certaines entreprises, notamment les banques, choisissent de promouvoir leurs initiatives RSE sur leurs sites web, bien que cela ne se fasse pas toujours de manière distincte et explicite, tandis que d'autres semblent moins enclins à s'investir dans cette forme de communication (Tahri & bezoui 2022).

○ **Thème 3 : Facteurs Motivants pour la Communication de la RSE**

Trois articles ont examiné les facteurs qui influencent la décision des entreprises marocaines de s'engager dans la communication de la RSE. Les résultats de ces études mettent en évidence plusieurs facteurs clés qui jouent un rôle déterminant dans cette décision.

Tout d'abord, la pression réglementaire est identifiée comme une incitation majeure, car la plupart des dirigeants considèrent désormais la communication de la RSE comme une obligation, en réponse à la circulaire de l'AMMC² de 2019.

De plus, la conformité aux normes internationales de RSE ainsi que les pressions exercées par les parties prenantes sont également des motivations importantes pour les entreprises marocaines (Binkkour&messaoudi , 2015).

L'amélioration de la réputation, de la crédibilité de l'entreprise, et la fidélisation des consommateurs et des parties prenantes sont fréquemment citées comme des facteurs de motivation supplémentaires pour la communication de la RSE (Marchoud (2015) et Bennani & Baakil (2015)).

Il est cependant essentiel de noter que la motivation peut varier en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, du type de propriété, et d'autres facteurs. Cela souligne l'importance d'adapter les stratégies de communication de la RSE en fonction des variables spécifiques à chaque entreprise (Moravcikova et al., 2015).

○ **Thème 4 : Performance et Communication de la RSE**

Les résultats de trois articles analysés sur l'impact de la communication de la RSE sur la performance des entreprises marocaines, indiquent qu'il existe un lien positif entre la communication de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et la performance financière des entreprises marocaines, en ce qui concerne les indicateurs de Rentabilité sur Actifs (ROA) et de Rentabilité sur Capitaux Propres (ROE) (Menchi & Chemal, 2017), suggérant ainsi que le reporting RSE permet aux entreprises de démontrer comment leurs actions RSE contribuent à leur performance globale, ce qui peut renforcer leur crédibilité et valoriser leurs efforts (Khihel et al., 2021).

Cependant, il est important de noter que l'étude de Khlif et al. (2015) a conclu que, dans le contexte marocain, la communication des informations RSE n'a pas d'impact positif sur la performance globale de l'entreprise. Ces résultats contrastants soulignent la complexité de la

² L'autorité Marocaine des Marchés des Capitaux

relation entre la communication de la RSE et la performance des entreprises, qui peut dépendre de divers facteurs contextuels et spécifiques à chaque entreprise.

Conclusion

À partir de notre synthèse de l'ensemble des articles, il est clairement perceptible que le reporting RSE occupe une place prédominante dans la communication de la RSE au sein des entreprises marocaines, ce qui justifie son utilisation par les auteurs en tant que support d'analyse de la communication RSE. Toutefois, nous constatons le nombre d'articles réduits liés au thème de notre étude, ce qui confirme la conclusion de Branzei et al. (2004) que les pays africains dont le Maroc souffrent d'un manque en termes d'études sur le reporting RSE, cela peut être attribué à des obstacles affrontés et empêchant la communication de la RSE et du reporting RSE.

La même perspective a été également partagée par Cherkaoui & Cherkaoui, (2021) en soulignant que le niveau de communication de la RSE est très faible et reste à la traîne par rapport aux entreprises internationales, à cause de l'inexistence d'une réglementation obligatoire incitant tous les entreprises à communiquer le reporting RSE. En revanche, il convient de noter que le secteur bancaire continue de se distinguer en tant qu'acteur fortement engagé dans la communication du reporting RSE, cette tendance est attribuée principalement à l'influence exercée par les parties prenantes, selon les mêmes auteurs.

Une lacune notable dans la recherche concerne l'absence d'études approfondies en lien avec les PME. Cette situation découle en partie de nombreux obstacles auxquels les PME font face lorsqu'elles entreprennent de s'engager dans des pratiques RSE, étant une étape préliminaire avant de les communiquer. D'après Zayer & Benabdelhadi (2023), ce manque est dû essentiellement aux pressions limitées des parties prenantes et à l'absence de mise en avant des pratiques de RSE par les responsables des PME en termes de priorité.

Malgré les avantages offerts par la communication de la RSE et le reporting RSE aux entreprises marocaines (la légitimité, l'amélioration de la réputation, le renforcement de la fidélisation des diverses parties prenantes et l'amélioration de la performance financière, etc.), ces dernières restent loin de ce niveau de communication, chose qui revient à la base à leur engagement dans une démarche RSE, comme il a été révélé dans les articles étudiés.

Sur le plan méthodologique, l'analyse du contenu est la méthode la plus utilisée par les chercheurs. Ceci s'explique par l'accessibilité aux rapports surtout pour les entreprises cotées en bourse. Toutefois, le processus d'analyse du contenu implique selon Dong et al. (2014) la subjectivité. Les données collectées à l'aide d'une technique d'analyse de contenu ont été

critiquées pour leurs « limites intrinsèques » (Beck et al, 2010, p. 218) car elles ne font que décrire les données sans la possibilité d'extraire une signification ou une explication approfondie du modèle d'information qui en résulte. En ce sens, Asif et al. (2013) affirment que l'analyse de contenu révèle uniquement ce que les entreprises déclarent publiquement et ne reflète pas l'ensemble de leurs activités en matière de développement durable. Par conséquent, pour mieux étudier et comprendre les motivations, obstacles, contraintes, perceptions et attitudes relatif au reporting RSE dans le contexte marocain, les recherches fondées sur des données primaires collectées par l'utilisation de divers outils (interviews, questionnaires, etc.) sont plus intéressantes et permettront sans doute de faire avancer la recherche sur cette thématique.

Enfin, représentant plus de 90% du tissu économique marocain, la PME demeure un champ de recherche particulièrement intéressant en matière du reporting RSE dans le contexte marocain, dans la mesure où la pérennité de la PME, tout comme la grande entreprise, dépend aujourd'hui en grande partie de son engagement à satisfaire toutes ses parties prenantes dans une perspective de développement durable.

Annexe 1 : Liste des articles étudiés dans la revue de littérature sur le Reporting RSE

Auteur et année	Titre	Revue de publication
Khelif et al (2015)	Corporate social and environmental disclosure and corporate performance: Evidence from South Africa and Morocco.	Journal of Accounting in Emerging Economies
Bennani & Baakil, (2015)	Pourquoi et comment l'entreprise communique-t-elle ses activités de RSE ?	Revue Economie & Kapital
Marchoud (2015)	Responsabilité sociétale et communication d'entreprise.	Revue Interdisciplinaire
Binkour & Messaoudi (2015)	La communication de la RSE : Entre conviction et contraintes - Cas de la PME marocaine.	Conférence : Communication de la responsabilité sociale des organisations
Bouchikhi, & Baddih (2016)	Discours des Banques Marocaines sur leur pratique de la gestion responsable des ressources humaines : Quelle tendance stratégique ?	Revue d'Etudes en Management et Finance d'Organisation
Tahri & El Khamlichi (2017)	Communication et divulgation de l'information RSE au Maroc : Le cas d'une banque.	Conférence: Information and Communication Technologies in Organizations and Society
(Menchi & Chemlal, 2017)	La perception de la responsabilité sociale de l'entreprise par les banques au Maroc : quel impact sur la performance financière ?	Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit
Lakhssoumi (2020)	La divulgation volontaire d'informations sur le capital humain : Cas des sociétés marocaines cotées.	Revue Alternatives Managériales Economiques
Cherkaoui (2020)	L'engagement RSE des entreprises comme levier de leur contribution au développement des territoires au Maroc : Illustration par trois études de cas.	Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales
Cherkaoui & Cherkaoui (2021)	Du reporting de la performance globale à la stratégie de reporting ESG : Pratiques des entreprises faisant appel public à l'épargne au Maroc.	Revue Congolaise de Gestion
Khihel, & Menna (2021)	La communication de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : Quel engagement des entreprises Marocaines ?	Revue Internationale du Chercheur
Tahri & Bezoui (2022)	Corporate Social Responsibility in Morocco: Exploring through the websites of companies with the CGEM label	Revue Management & Innovation

Annexe 1 : Liste des articles étudiés dans la revue de littérature sur le Reporting RSE

Auteur et année	Titre	Revue de publication
Farrat & Hajji (2022)	Contribution à l'analyse des déterminants de la divulgation des informations RSE sur les sites web au Maroc : Cas des organismes financiers cotés dans la bourse de Casablanca.	International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics
Tchich (2023)	La place de la RSE dans le secteur bancaire marocain : Analyse des Reportings de cinq banques marocaines.	Revue Internationale des Sciences de Gestion
Saoussany & Kidaye (2023)	Les Déterminants du Reporting RSE : Etude de l'Impact des Mécanismes de Gouvernance sur la Diffusion Sociétale.	Revue de l'entrepreneuriat et de l'innovation
Hind & Zaghli (2023)	CSR Communication Through Social Networks: The Case of Committed Brand-Banks in Morocco	International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development

BIBLIOGRAPHIE

- Asif, M., Searcy, C., Santos, P. D., & Kensah, D. (2013). A review of Dutch corporate sustainable development reports. *Corporate social responsibility and environmental management*, 20(6), 321-339.
- Beck, A. C., Campbell, D., & Shrives, P. J. (2010). Content analysis in environmental reporting research: Enrichment and rehearsal of the method in a British–German context. *The British Accounting Review*, 42(3), 207-222.
- Belal, A. (2000). Environmental Reporting in Developing Countries : Empirical Evidence from Bangladesh. *Eco-Management and Auditing*, 7. [https://doi.org/10.1002/1099-0925\(200009\)7:33.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1099-0925(200009)7:33.0.CO;2-E)
- Bennani, B., & Baakil, D. (2015). Pourquoi et comment l'entreprise communique-t-elle ses activités de RSE? *Revue Economie & Kapital*, 7, Article 7. <https://doi.org/10.48395/IMIST.PRSM/rek-N7.23608>
- Binkkour, M. & messaoudi. (2015). *La communication de la RSE : Entre conviction et contraintes - Cas de la PME marocaine -*.
- Bouchikhi, A., Khatori, Y., & Baddih, H. (2016). Discours des Banques Marocaines sur leur pratique de la gestion responsable des ressources humaines : Quelle tendance stratégique ? *Revue d'Etudes en Management et Finance d'Organisation*, 1(3), Article 3. <https://revues.imist.ma/index.php/REMFO/article/view/5362>
- Branzei, O., Ursacki-Bryant, T. J., Vertinsky, I., & Zhang, W. (2004). The formation of green strategies in Chinese firms : Matching corporate environmental responses and individual principles. *Strategic Management Journal*, 25(11), 1075-1095.
- Carroll, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34, 39-48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Cherkaoui, A. (2020). L'engagement RSE des entreprises comme levier de leur contribution au développement des territoires au Maroc : Illustration par trois études de cas. *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v5i3.19820>
- Cherkaoui, A., & Cherkaoui, Z. (2021). Du reporting de la performance globale à la stratégie de reporting ESG : Pratiques des entreprises faisant appel public à l'épargne au Maroc. *Revue Congolaise de Gestion*, Numéro 32(2), 131-176. <https://doi.org/10.3917/rcg.032.0131>
- Dong, S., Burritt, R., & Qian, W. (2014). Salient stakeholders in corporate social responsibility reporting by Chinese mining and minerals companies. *Journal of Cleaner Production*, 84, 59-69.
- Farrat, O., & Hajji, Z. (2022). Contribution à l'analyse des déterminants de la divulgation des informations RSE sur les sites web au Maroc : Cas des organismes financiers cotés dans la bourse de Casablanca. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(1-2), Article 1-2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5920807>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management : A Stakeholder Approach*. Pitman.

- Gond, J.-P., & Igalens, J. (2008). *La responsabilité sociale de l'entreprise* (Numéro 3837). Presses Universitaires de France; Cairn.info. <https://www.cairn.info/la-responsabilite-sociale-de-l-entreprise--9782130569817.htm>
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1987). *Corporate social reporting : Accounting and accountability*. Englewood Cliffs, N.J. [u.a.] : Prentice Hall.
- Handelman, J. M., & Arnold, S. J. (1999). The Role of Marketing Actions with a Social Dimension : Appeals to the Institutional Environment. *Journal of Marketing*, 63(3), 33-48. <https://doi.org/10.1177/002224299906300303>
- Hind, A., & Zaghli, M. (2023). *CSR Communication Through Social Networks : The Case of Committed Brand-Banks in Morocco* (p. 729-740). https://doi.org/10.1007/978-3-031-26384-2_64
- Igalens, J. (2007). L'analyse du discours de la responsabilité sociale de l'entreprise à travers les rapports annuels de développement durable d'entreprises françaises du CAC 40. *Revue Finance Contrôle Stratégie*, 10, 129-155.
- Jamali, D., & Neville, B. (2011). Convergence Versus Divergence of CSR in Developing Countries : An Embedded Multi-Layered Institutional Lens. *Journal of Business Ethics*, 102(4), 599-621. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0830-0>
- Kaddour, M. A., Faridi, M., & Zerrad, J. (2019). Les mécanismes d'appropriation d'une démarche RSE : Le cas des pme labellisées par la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 3(1), Article 1. <https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/322>
- Khan, H. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting : Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management*, 52(2), 82-109. <https://doi.org/10.1108/17542431011029406>
- Khan, M., Hassan, A., Harrison, C., & Tarbert, H. (2020). CSR reporting: A review of research and agenda for future research. *Management Research Review*, 43(11), 1395-1419.
- Khihel, F., Attou, A., & Menna, A. A. (2021). La communication de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : Quel engagement des entreprises Marocaines? *Revue Internationale du Chercheur*, 2(4), Article 4. <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/281>
- Khlif, H., Guidara, A., & Souissi, M. (2015). Corporate social and environmental disclosure and corporate performance : Evidence from South Africa and Morocco. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5(1), 51-69. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2012-0024>
- Koipijärvi, T., & Kuvaja, S. (2020). *Yritysvastuu 2.0 – Johtamisen uusi normaali – KauppakamariKauppa*. <https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/yritysvastuu-2-0-johtamisen-uusi-normaali?variant=40007979925653>
- Lakhssoumi, F. (2020). La divulgation volontaire d'informations sur le capital humain : Cas des sociétés marocaines cotées. *Alternatives Managériales Economiques*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.48374/IMIST.PRSM/ame-v2i2.20806>

- Marchoud, N. (2015). Responsabilité sociétale et communication d'entreprise. *Revue Interdisciplinaire*, 1(1), Article 1. <https://revues.imist.ma/index.php/Revue-Interdisciplinaire/article/view/4048>
- Mays, N., Roberts, E., & Popay, J. (2001). *Synthesising research evidence*. 188-220.
- Menchi, M., & Chemlal, M. (2017). LA PERCEPTION DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L'ENTREPRISE PAR LES BANQUES AU MAROC : QUEL IMPACT SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE ? *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 1(3), Article 3. <https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/114>
- Pavlík, M., & Bělčík, M. (2010). *Společenská odpovědnost organizace : CSR v praxi a jak s ním dál /*.
- Saoussany, A., & Kidaye, N. (2023). Les Déterminants du Reporting RSE : Etude de l'Impact des Mécanismes de Gouvernance sur la Diffusion Sociétale. *REVUE DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'INNOVATION*, 5(19), Article 19. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v5i19.39508>
- Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy : Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20, 571-611. *The Academy of Management Review*, 20, 571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Tahri, W., & Bezoui, H. (2022). Corporate Social Responsibility in Morocco : Exploring through the websites of companies with the CGEM label. *Revue Management & Innovation*, N° 5, 51-72. <https://doi.org/10.3917/rmi.205.0051>
- Tahri, W., & El Khamlichi, A. (2017). *Communication et divulgation de l'information RSE au Maroc : Le cas d'une banque*.
- Tchich, H. (2023). La place de la RSE dans le secteur bancaire marocain : Analyse des reporting de cinq banques marocaines. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(2), Article 2. <https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/1241>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14, 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Zayer, C., & Benabdelhadi, A. (2023). Qualitative research on the drivers and barriers of CSR in the Moroccan SME context. *Revue Management & Innovation*, 7(1), 76-104. <https://doi.org/10.3917/rmi.207.0076>